

VII SEMINÁRIO DE FILOSOFIA E SOCIEDADE:

Pesquisas em filosofia,
para que e para quem?

02 a 12 de junho de 2021

fapesc
DO CONHECIMENTO
À INOVAÇÃO

EDUCAÇÃO E CONDIÇÃO HUMANA: CONSTELAÇÕES FORMATIVAS EM TEMPOS DE PANDEMIA

Guilherme Orestes Canarin

gocanarim@gmail.com

Diego Quadras De Bem

diegoqdb@unescc.net

Alex Sander Silva

alexanders@unescc.net

Resumo: este resumo expandido trata de alguns elementos preliminares de uma pesquisa, em andamento, sobre os novos desafios da educação no contexto de pandemia. Nesta pesquisa, em linhas gerais, a questão central é: Qual sentido e a potencialidade da educação naquilo que estamos chamando de “nova” condição humana? dessa forma, nosso objetivo é analisar os sentidos e a potencialidade da educação nessa, assim chamada, “nova” condição humana, desde um olhar das decomposições imagéticas da formação subjetiva. nesta pesquisa bibliográfica focamos na revisão bibliográfica integrativa. assim, articulamos autores como Theodor W. Adorno, Hannah Arendt, Slavoj Žižek entre outros.

Palavras-chave: condição humana, educação, pandemia.

Introdução

Neste resumo expandido delineamos alguns aspectos de um projeto de iniciação científica Pibic Unesc CNPq em andamento intitulado: *Educação e a ‘nova’ condição humana: decomposições imagéticas e constelações formativas*. Ao longo desse projeto, nós temos tentado investigar as relações entre o contexto da história recente, as transformações sociais, especialmente na vinda pandemia, e os aspectos ligados ao sistema de ensino, a educação, aos processos de ensino-aprendizagem em geral. Tentando entender como essas novas condições, colocadas por esses contextos em transformação, que afetam a vida cotidiana das pessoas, em especial no que diz respeito à possibilidade

VII SEMINÁRIO DE FILOSOFIA E SOCIEDADE:

Pesquisas em filosofia,
para que e para quem?

02 a 12 de junho de 2021

fapesc
DO CONHECIMENTO
À INOVAÇÃO

educativa. Partimos da hipótese de que as implicações do contexto de pandemia abrangem não apenas aspectos sanitários, mas também processos sociais que envolvem as instituições sociais, a vida e as condições de ser e existir no mundo contemporâneo.

Num mundo de constantes transformações e de instabilidades, tanto nos aspectos econômicos quanto culturais, decorrentes, sobretudo, do avanço das ciências e das novas tecnologias, a educação assume relevância social de destaque, o que nos exige uma maior compreensão do seu caráter crítico-interpretativo. Para tanto, prescindem pesquisas que possam promover a reflexão sobre os pressupostos e os interesses que estão na base dos conteúdos do seu projeto formativo.

A questão central do projeto de pesquisa é: Qual sentido e a potencialidade da educação naquilo que estamos chamando de “nova” condição humana na perspectiva das decomposições imagéticas da formação subjetiva, como forma de tencionar novos processos educativos na contemporaneidade. Objetivamos assim, analisar sentido e a potencialidade da educação na chamada “nova” condição humana na perspectiva das decomposições imagéticas da formação subjetiva e objetiva e, como forma de tencionar as formas educativas na contemporaneidade.

Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, a ideia é fazer uma confrontação dessas obras com a decomposição das imagens construídas sobre os ideais educativos hegemônicos e contra hegemônicos na contemporaneidade. Além disso, no processo, vamos descompor a obra nas suas figuras conceituais e nas funções simbólicas que contêm. Por meio desse escanção e descompressão, produziremos várias leituras num prisma de possibilidades interpretativas e expressivas que contribuirão para indicar possíveis entendimentos de uma nova consciência prática estético-política. O intuito é fazer algumas aproximações entre a “nova” condição humana e a necessidade de uma educação democrática

VII SEMINÁRIO DE FILOSOFIA E SOCIEDADE:

Pesquisas em filosofia,
para que e para quem?

02 a 12 de junho de 2021

fapesc
DO CONHECIMENTO
À INOVAÇÃO

na/da realidade brasileira, a fim de propor uma postura crítica e criativa em relação à educação contemporânea e suas implicações políticas e sociais.

Tomaremos como base teórica a perspectiva de leitura Teoria Crítica da Sociedade da chamada Escola de Frankfurt, sobretudo, Theodor W. Adorno (1985; 1992; 1993; 1995; 2009; 2015; 2018), Max Horkheimer (2015), Hannah Arendt (2007; 2013) e aproximando-se das obras de Slavoj Žižek (2008; 2011; 2012; 2013; 2016), bem como faremos algumas incursões no pensamento de Giorgio Agambem (2002; 2004; 2013), Achille Mbembe (2016; 2017), na filósofa e ativista Angela Davis (2016; 2017; 2018).

Resultados e Discussão

Estamos no limiar de um tempo em que se vislumbra a “apoteose” do progresso técnico-científico, com suas transformações organizativas, com seu caráter de transitividades do conhecimento. As informações circulam com ampla rapidez, porém, se faz importante localizar-se melhor nesse meio para poder trazer benefícios para essa nova realidade que se impõe. Por outro lado, nos deparamos com inúmeros aspectos problemáticos, que estão gerando um mal-estar civilizatório com guerras, fome, violência, racismos, discriminações e preconceitos, crises em muitos graus e sentidos.

Para Santos (2020, p. 17), conforme “o neoliberalismo foi se impondo como a versão dominante do capitalismo [...] o mundo tem vivido em permanente estado de crise”, de modo que, mais recentemente a crise sanitária do novo Coronavírus e da COVID-19, destacou globalmente, vários aspectos da sociedade em que vivemos, deixando a mostra certos processos que até então estavam escamoteados e que podiam manter-se alheios a consciência social.

Essas são as circunstâncias, que são ao mesmo tempo, causa e consequência daquilo que nós poderíamos chamar de humanidade, da qual participamos e com a qual nos constituímos de modo intersubjetivo. Segundo

VII SEMINÁRIO DE FILOSOFIA E SOCIEDADE:

Pesquisas em filosofia,
para que e para quem?

02 a 12 de junho de 2021

fapesc
DO CONHECIMENTO
À INOVAÇÃO

Arendt (1983, p. 18) “a condição humana não é o mesmo que a natureza humana, e a soma total das atividades e capacidades humanas”, ou seja, ela não é simplesmente um conjunto de predicados, características ou qualidades, não é um sistema fechado de referências ou de indexadores, e também não é somente um tipo de naturalismo ou de recaída em algum biologismo cientificista. Mas, em vez disso, ela diz respeito às condições com as quais nós humanos temos que viver.

Nesse ínterim não apenas a sociedade em geral, e os seus processos sociais, históricos, políticos econômicos, culturais, mas também os contextos nos quais se desenvolvem os processos de ensino-aprendizagem sofrem profundas transformações e passam por grandes desafios. Nesse sentido, cabe perguntarmos: qual o papel da educação nesse contexto de múltiplas crises? De que maneira podemos compreender as novas condições com as quais temos de viver enquanto humanos? E ainda, como podemos, em lugar de educadores, participar da construção de novas soluções para os desafios que nos são apresentados em meio à maior crise sanitária da história?

Considerações Finais

Nesta proposta de estudos, também temos feito algumas aproximações da condição humana e educação democrática na/da realidade brasileira, para propor uma postura crítica e criativa em relação à educação contemporânea e suas implicações políticas e sociais. Embora estejamos traçando um itinerário por uma gama de autores a ideia é produzir uma reflexão sobre a condição humana na contemporaneidade, sobretudo, afetada pela pandemia do novo Coronavírus.

Ainda como campo de análise, buscaremos articular os estudos com notícias midiáticas de maior relevância e circulação no país que falem e noticiem as condições em que as pessoas estão lidando com suas novas rotinas

VII SEMINÁRIO DE FILOSOFIA E SOCIEDADE:

Pesquisas em filosofia,
para que e para quem?

02 a 12 de junho de 2021

fapesc
DO CONHECIMENTO
À INOVAÇÃO

cotidianas. Como uma maneira de articular além dos aspectos, conceituais elementos empíricos dos processos dessa crise.

A pandemia alterou alguns processos de vida, particularmente, as rotinas de trabalho de algumas pessoas e os processos educacionais. A ideia, se direciona a compreender, pela análise das categorias desses autores, o cenário brasileiro nesse contexto de desafios de ressignificado da condição humana nas relações pessoais e interpessoais. Nesse sentido, entendemos que a educação tem e terá um papel fundamental de referência e orientação das pessoas para lidar com esses desafios impostos pelo quadro de crise sanitária de proporções internacionais.

Referências

ADORNO, Theodor. **Educação e Emancipação**. Trad. Wolfgang Leo Maar. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1995.

_____. **Textos escolhidos**. São Paulo: Nova Cultural, 1999.

_____. **Dialectica negativa**. Trad. de José Maria Ripalda, revisada por José Aguirre. Madrid: Taurus ediciones, 1975.

_____. **Dialética negativa**. Trad. Marco Antonio Casanova; revisão técnica Eduardo Soares Neves Silva. Rio de Janeiro: Jorge Zahar ed., 2009.

_____. **Minima moralia**. Trad. Luiz Eduardo Bicca. 2. ed. São Paulo: Ática, 1993.

_____. **Teoria Estética**. Trad. Artur Mourão. 1. ed. Lisboa: Edições 70, 1992.

_____. **Teoria da Semicultura** (Hallbildung). Trad. Newton Ramos de Oliveira com colaboração de Bruno Pucci e Cláudia Moura Abreu. In: Educação e Sociedade, Campinas, nº 56, ano VXII, p. 388-411, dez. 1996.

ADORNO, Theodor; HORKHEIMER, Max. **Dialética do Esclarecimento**: fragmentos filosóficos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 1985.

AGAMBEN, Giorgio. **Estado de Exceção**. Homo Sacer II, I. trad. Iraci D. Poleti. São Paulo: Boitempo, 2004.

_____. **Homo Sacer**: O poder soberano e a vida nua I /Giorgio Agamben. Tradução de Henrique Búrigo. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2002.

ARENDT, Hannah. **Entre o passado e o futuro**. São Paulo: Perspectiva, 2013.

_____. **Condição Humana**. Trad. Roberto Raposo. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2007.

DAVIS, Angela. **Mulheres, raça e classe**. Tradução de Heci Regina Candiani. São Paulo: Boitempo, 2016.

VII SEMINÁRIO DE FILOSOFIA E SOCIEDADE:

Pesquisas em filosofia,
para que e para quem?

02 a 12 de junho de 2021

fapesc
DO CONHECIMENTO
À INOVAÇÃO

_____. **Mulheres, cultura e política.** Tradução de Heci Regina Candiani. São Paulo: Boitempo, 2017.

_____. **A liberdade é uma luta constante.** Tradução Heci Regina Candiani. São Paulo: 2018.

MAAR, Wolfgang Leo. **À guisa de introdução:** Adorno e a experiência formativa. In:

MBEMBE, Achille. **Crítica da Razão Negra.** 2ª ed. Trad. Marta Lança. Lisboa: Portugal: Antígona, 2017

_____. **Necropolítica.** Trad. Renata Santini. Arte & Ensaios | revista do ppgav/eba/ufrj | n. 32 | dezembro 2016.

SANTOS, **Boaventura de Sousa.** A cruel pedagogia do vírus. Coimbra: Edições Almedina, S.A., 2020.

SILVA, Alex Sander da. Educação e experiência estética. O desencantamento do conceito educativo. Chapeco; Criciúma: **Argos;** Ediunesc, 2019.

TIBURI, Márcia. Metamorfose do conceito: ética e dialética negativa em Theodor Adorno. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2005.

_____. **Uma outra história da razão e outros ensaios.** São Leopoldo, RS: Editora da UNISINOS, 2003.

ZAMORA, José A. Th. W. **Adorno:** pensar contra barbárie. São Leopoldo, RS: Nova Harmonia, 2008.

ZIZEK, Slavoj (Org.). **Um mapa da ideologia.** Trad. Vera Ribeiro. 1. ed. Rio de Janeiro: Contraponto, 1996.

_____. **A visão em paralaxe.** Trad. Maria Beatriz de Medina. São Paulo: Boitempo, 2008.

_____. **Bem-vindo ao deserto do real: cinco ensaios sobre o 11 de setembro e datas relacionadas.** Trad. Paulo Cezar Castanheira. São Paulo; Boitempo, 2003. Coleção Estado de Sítio.

_____. **Em defesa das causas perdidas.** Trad. Maria Beatriz de Medina. São Paulo: Boitempo, 2011.